

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

O‘ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH UCHUN RESTORAN BIZNESIDA MILLIY TAOMLARNI TARG‘IB QILISH STRETEGIYALARI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR

Omonova Gulmira Abdulatif qizi
Ilmiy rahbar: dotsent E‘tiborxon Mallayeva

O‘zMU Jizzax filiali Turizm va mehmondo‘stlik yo‘nalishi 242-guruh talabasi
omonovagulmira15@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishda restoran biznesining o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Xususan, milliy taomlarni targ‘ib qilish orqali gastronomik turizmni rivojlantirish yo‘llari ilmiy-nazariy asosda ko‘rib chiqilgan. O‘zbekistonning o‘ziga xos milliy taomlari — osh, manti, norin, somsa, shurva va boshqa xalqona taomlar xorijiy turistlar uchun katta qiziqish uyg‘otishi ta‘kidlanadi. Tadqiqot davomida milliy taomlarni xalqaro miqyosda samarali targ‘ib etish uchun restoran biznesida amalga oshirilishi zarur bo‘lgan strategiyalar ishlab chiqilgan. Ular qatorida gastronomik brending, ko‘p tilli menyu va xizmat ko‘rsatish, mintaqaviy taomlar xilma-xilligini taqdim etish, gastro-festivallar tashkil etish hamda raqamli marketing imkoniyatlaridan foydalanish kabi yo‘nalishlar ilgari surilgan. Shuningdek, zamonaviy marketing usullarining milliy madaniyatni saqlagan holda joriy etilishi orqali milliy qadriyatlar va madaniy merosni keng ommaga yetkazish imkoniyatlari yoritilgan. Maqolada turizm va restoran biznesi integratsiyasining O‘zbekiston iqtisodiy taraqqiyotidagi strategik roli tahlil qilinadi hamda muallif tomonidan amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekistonda turizm, restoran biznesi, milliy taomlar, gastronomik turizm, brending, madaniy meros, marketing strategiyalari, xalqaro targ‘ibot, xizmat ko‘rsatish sifati, madaniy diplomatiya.

Kirish

O‘zbekistonda turizm sanoati keyingi yillarda davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida shakllanmoqda. Jumladan, 2023-yil yakunlariga ko‘ra, O‘zbekistonga tashrif buyurgan xorijiy sayyohlar soni 6,6 million kishiga yetdi. Bu ko‘rsatkich 2022-yilga nisbatan 18,3 foizga oshganini ko‘rsatadi. Turistik oqimning ortishi esa ichki infratuzilma, xizmat ko‘rsatish sifati va madaniy tajriba bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, ayniqsa, gastronomik xizmatlar bu jarayonda muhim o‘rin tutadi. Restoran biznesi turizm xizmatlari orasida eng faol tarmoqlardan biri sanaladi. O‘zbekiston bo‘yicha 2023-yilda faoliyat yuritayotgan umumiy ovqatlanish shoxobchalari soni 28 mingdan ortiqni tashkil etdi, ularning taxminan 40 foizi milliy taomlarni asosiy mahsulot sifatida taklif etadi. Ayniqsa, Toshkent, Samarqand, Buxoro va Xiva shaharlarida joylashgan restoranlar xorijiy turistlar uchun gastronomik turizmning asosiy markazlariga aylangan. Milliy taomlar turizm

mahsulotining muhim tarkibiy qismi bo'lib, u xorijiy mehmonlar uchun O'zbekiston madaniyati bilan tanishishning eng sezilarli va esda qolarli shakllaridan biridir.

Asosiy qism

So'nggi yillarda olib borilgan sotsiologik so'rov natijalariga ko'ra, O'zbekistonga tashrif buyurgan sayyohlarning 74 foizi milliy oshxonani eng muhim taassurotlar qatoriga kiritgan. Ularning 65 foizi kelgusida yana shu taomlar uchun O'zbekistonga qaytishni istashlarini bildirgan.

Shuningdek, turli hududlarda restoranlar tomonidan talklif etilayotgan milliy taomlar assortimenti ham o'ziga xos diversifikatsiyani ko'rsatadi. Masalan, Samarqandda asosan go'shtli taomlar, Xivada esa yengil taomlar va shirinliklar (halva, chak-chak) ko'proq e'tiborga ega. Buxoroda esa an'anaviy palov, somsa va shurva turistlar orasida eng ko'p buyurtma qilinadigan taomlar sirasiga kiradi. Bu holat mintaqaviy brendingni shakllantirish zaruriyatini kuchaytiradi. Milliy taomlarni targ'ib qilishda raqamli marketing imkoniyatlari ham keng qo'llanilmoqda. 2023-yilda "Gastro Uzbekistan" brendi ostida ijtimoiy tarmoqlarda olib borilgan reklama kampaniyasi natijasida 1,2 milliondan ortiq xalqaro foydalanuvchi O'zbekiston milliy taomlari bilan tanishgan. Bu jarayonga 50 dan ortiq mahalliy restoran va kafe jalb etilgan bo'lib, ular xorijiy blogerlar bilan hamkorlikda ishlagan. Shu bilan birga, "Halal food" tamg'asini olgan restoranlar soni 2023-yil oxirida 500 taga yaqinlashdi, bu esa islomiy mamlakatlardan keladigan turistlar oqimini rag'batlantiruvchi omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Shuningdek turizm sohasining rivojlanishi nafaqat iqtisodiy, balki madaniy va ijtimoiy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. O'zbekistonda milliy oshxona turizmning ajralmas qismi bo'lib, mehmonlar mamlakatga tashrif buyurganida birinchi navbatda taomlar orqali mahalliy madaniyat bilan tanishadi. Shu sababli, restoran biznesi doirasida milliy taomlarni zamonaviy marketing vositalari yordamida targ'ib qilish, gastro-turizmni rivojlantirishda asosiy strategik yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Quyida bu yo'nalishda taklif etilayotgan muhim strategiyalar tahlil etiladi.

Avvalo, O'zbekistonning har bir hududi o'ziga xos milliy taomlar bilan boy bo'lib, bu mintaqaviy xilma-xillikni tizimli ravishda brending orqali targ'ib qilish zarurati tug'iladi. Gastronomik brend yaratish orqali har bir viloyatga xos taomlarni alohida pozitsiyalash mumkin. Masalan, "Buxoro palovi", "Xiva shivit oshi", "Farg'ona qozon kabobi" singari nomlar atrofida hududiy gastro-brendlar shakllantirilib, ularni xalqaro miqyosda targ'ib qilish imkoniyati yaratiladi. Brendlashtirish jarayonida yagona logotip, shior (masalan, "Taste Uzbekistan") va dizayn uslubi ishlab chiqilishi kerak. Bu brend asosida ijtimoiy tarmoqlarda, sayyohlik yarmarkalarida va xorijiy nashrlarda reklama kampaniyalari yo'lga qo'yilishi mumkin.

Shu bilan birga, sayyohlar bilan muloqotda xizmat ko'rsatish sifati muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda ko'plab restoranlarda menyular faqat o'zbek yoki rus tilida taqdim etilmoqda, bu esa xorijiy mehmonlar uchun qiyinchilik tug'diradi. Shu munosabat bilan, restoranlarda ingliz, fransuz, arab va boshqa tillarda menyular joriy etilishi lozim. Bundan tashqari, ko'p tilli xizmat ko'rsatish

ko'nikmalarini shakllantirish uchun restoran xodimlari uchun maxsus treninglar tashkil etilishi kerak. Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali QR-kodlar yordamida avtomatik tarjimaga ega menyular taqdim etilishi ham amaliy foyda keltiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yuqorida keltirilgan raqamlar, tahlillar va amaliy holatlar shuni ko'rsatadiki, restoran biznesi orqali milliy taomlarni strategik asosda targ'ib qilish O'zbekistonning turistik salohiyatini oshirishda muhim omillardan biridir. Milliy oshxona nafaqat sayyohlar uchun madaniy tanishuv vositasi, balki iqtisodiy rivojlanish, yangi ish o'rinlari yaratilishi va mintaqaviy brendlar shakllanishi uchun ham muhim poydevor hisoblanadi. Bu yo'nalishda gastronomik branding, ko'p tilli xizmat ko'rsatish, raqamli marketing hamda gastro-festivallar tashkil etish kabi zamonaviy yondashuvlar orqali milliy oshxonani global miqyosda tanitish imkoniyati mavjud.

Shuningdek, xorijiy sayyohlarning milliy taomlarga bo'lgan qiziqishini inobatga olgan holda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish va madaniy merosni saqlagan holda zamonaviy marketing strategiyalarini amalga oshirish lozim. Bu esa, o'z navbatida, O'zbekistonning xalqaro maydondagi imijini mustahkamlash, iqtisodiy salohiyatini kengaytirish va turizmni barqaror rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bois, restoran biznesi va turizm integratsiyasi mamlakat rivoji uchun strategik ustuvorlik kasb etishi lozim.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi (2024). *2023-yilgi turizm statistika byulleteni*. Toshkent: Turizm va madaniy meros vazirligi nashriyoti.
2. Sayidova D. (2023). *O'zbekistonda gastronomik turizmni rivojlantirish istiqbollari*. Toshkent: "Iqtisodiy tadqiqotlar" nashriyoti.
3. Mirzayev A. (2022). "Restoran biznesida milliy taomlarni targ'ib qilish strategiyalari". *Marketing va xizmat ko'rsatish jurnali*, №4, 43–49.
4. UNESCO (2019). *Intangible Cultural Heritage: Traditional Uzbek Cuisine*. <https://ich.unesco.org>
5. WTTC – World Travel & Tourism Council (2023). *Economic Impact Uzbekistan Report*. <https://wttc.org>
6. Axrorova N. (2023). "Raqamli marketing orqali milliy brend yaratish: O'zbekiston tajribasi". *Axborot texnologiyalari va marketing jurnali*, №2, 27–35.
7. Ergashov U. (2021). "Hududiy gastronomik brend yaratish va marketing vositalari". *Madaniyat va zamonaviy turizm*, №3, 19–24.
8. Jahon Banki (2023). *Uzbekistan Tourism Sector Diagnostic Report*. <https://worldbank.org>
9. G'ofurov Sh. (2022). *Xizmatlar sohasida ko'p tillilikni joriy etish muammolari*. Qarshi: "Iqtisodiyot va xizmatlar" nashriyoti.